
Casa del placer honesto (1620) de Salas Barbadillo y el papel de la mujer en la literatura y el arte del Siglo de Oro

MANUEL PIQUERAS FLORES

Universidad de Jaén/Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Resumen

Este trabajo estudia el ideal literario y artístico representado en *Casa del placer honesto* –colección de Salas Barbadillo publicado en 1620 que utiliza la forma académica como marco–, con especial atención a su aparente misoginia. A partir del análisis de la caracterización parcialmente negativa de sus personajes, de la comicidad que emana de las ordenanzas que rigen la academia y del homenaje a doña Ana de Zuazo, mujer alabada por Salas gracias a su ingenio, se concluye que el modelo de *Casa del placer honesto* no refleja el pensamiento del autor con respecto al acceso de la mujer al mundo del arte y la literatura.

Abstract

This paper studies the literary and artistic ideal represented in *Casa del placer honesto* –a collection by Salas Barbadillo, published in 1620, who used the academic form as its *cornice*, or framework – with special focus on its apparent misogyny. Through the analysis of the partially negative portrayal of the characters, the comicality of ordinances regulating the academy and the tribute to doña Ana de Zuazo, a woman lauded by Salas for her intelligence, the conclusion is that the model of *Casa del placer honesto* does not reflect the thinking of the author respecting women's access to the world of art and literature.

Casa del placer honesto fue publicada por Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo en el año 1620, por la viuda de Cosme Delgado.^{1,2} Es una colección que, a partir de un marco integrador, incluye seis novelas cortas, cuatro ‘comedias domésticas’ (que bien pueden entenderse como entremeses) y varios poemas líricos, algunos de ellos de considerable extensión. Su configuración la convierte en la primera colectánea barroca que no contiene exclusivamente novelas, sino que se abre al resto de géneros literarios, en lo que se ha llamado ‘colecciones de metaficciones’

- 1 Este trabajo ha sido apoyado por la Fundación Alexander von Humboldt, gracias a la financiación de una Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers.
- 2 Contó, además, con una segunda edición impresa en el Reino de Aragón, en Barcelona, en casa de Sebastián de Cormellas (1624).